

TABIY FANLAR NAZARIYASI VA METODIKASINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING MODDIY DUNYOQARASHI ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH

Shomurodova Gulsevar

Qarshi davlat universiteti Pedagogika fakulteti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 024-86-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19562951>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tabiat to'g'risidagi bilimlarini jonli va jonsiz tabiat, jismlar va hodisalar, o'simlik va hayvonlar, yilning har xil fasllaridagi tabiat o'zgarishidagi tasavvur va tushunchalar hamda o'quvchilarga tabiiy fanlarni ilmiy bilimlar asosida o'qitish haqida so'z yuritiladi. Maqolada asosan o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ekologik madaniyat, ekologik tarbiyaga old bilimlarini rivojlantirish haqida ham fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi, jonli tabiat, jonsiz tabiat, ekologik tarbiya, ekologiya, tabiat, o'simlik, hayvonlar, ta'lim, tarbiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования у учащихся начальных классов представлений и понятий о живой и неживой природе, телах и явлениях, растительном и животном мире, а также о сезонных изменениях в природе. Особое внимание уделяется преподаванию естественных наук на основе научно-теоретических знаний. Также в статье освещаются вопросы формирования научного мировоззрения учащихся, развития их экологической культуры и основ экологического воспитания.

Ключевые слова: Методика преподавания естествознания, живая природа, неживая природа, экологическое воспитание, экология, природа, растения, животные, обучение, воспитание.

Abstract: This article discusses the formation of ideas and concepts about nature in primary school students, including living and non-living nature, objects and phenomena, flora and fauna, and seasonal changes in nature. It focuses on teaching natural sciences to students based on scientific knowledge. The article primarily emphasizes the shaping of students' scientific worldview, environmental culture, and the development of prior knowledge for environmental education.

Keywords: Natural science teaching methodology, living nature, non-living nature, environmental education, ecology, nature, plants, animals, education, upbringing.

Zamonaviy ta'limda tafakkuri boy, dunyoqarashi keng, mustaqil fikrga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni taqazo etmoqda. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni talablari asosida malakali mutaxassis va barkamol shaxsni tarbiyalashda uzluksiz ta'lim tizimining asosiy bosqichlaridan biri bu boshlang'ich ta'lim hisoblanadi. Mazkur bosqich o'quvchilarni ilmiy bilimlarni puxta va chuqur o'rgatish ularning taffakurini shakllantirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Respublikamizda boshlang'ich ta'lim mazmunini takomillashtirish, uni ilg'or g'oyalar bilan boyitish, bu davrda o'quvchilarning chuqur bilim olishlariga imkon beruvchi moddiy texnik bazani mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 9-

sessiyasida soʻzlagan nutqida boshlangʻich taʼlimni tashkil etishga nisbatan yangicha munosabatni qaror toptirish, uzluksiz taʼlim tizimining mazkur bosqichiga malakali mutaxassislarni jalb etish zarurligiga urgʻu berib quyidagilarni taʼkidlaganlar. “Bolaning dunyoqarashi, didi, salohiyati shakllanadigan boshlangʻich sinflarga eng yetuk, eng tajribali murabbiylarni birlashtirish zarurligini oddiy mantiqning oʻzi talab etadi”. Bugungi kunda oʻquvchilarni har tomonlama ilmiy dunyoqarashni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Bu vazifani boshlangʻich sinflarda amalga oshirishda tabiatshunoslik fani muhim roʻl oʻynaydi. Tabiatshunoslik fanini oʻrganish boshlangʻich sinf oʻquvchilarning shaxsiy tajribasini boyitadi, atrofimizdagi jonli va jonsiz tabiatda yuz berayotgan hodisa va jarayonlar toʻgʻrisida bilimlar toʻplashga imkon beradi. Shuning uchun ham pedagogika oliy oʻquv yurtlarining talabalari, ayniqsa, boʻljak boshlangʻich sinf oʻqituvchilari, tabiatshunoslik fanini oʻqitishning ilmiy nazariy va amaliy yutuqlari bilan yaxshi tanish boʻlishlari kerak. Shu oʻrinda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev “Yangi Oʻzbekiston taʼlimining kelajagi” haqida quyidagi fikrlarini bildiradi: “taʼlim sifatini oshirish - Yangi Oʻzbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona toʻgʻri yoʻlidir”. “Najot taʼlimda, najot tarbiyada, najot bilimda. Maktab taʼlimini rivojlantirsak, oliy taʼlim ham, ilm ham kelajakda rivojlanadi. Hozir bu masalaga eʼtibor qilmasak, nafaqat kechirmaydi, yoshlarimiz sharoit bor joyga ketadi”. Tabiatning inson ongidagi aksi boʻlgan tabiatshunoslik jamiyatning rivojlanishi bilan mukammalashadi. Tabiatshunoslik fanining maqsadi - tabiat hodisalarining mohiyatini aniqlash, tabiat qonunlarini bilish hamda ulardan amalda foydalanish imkoniyatlarini ochib berish. Tabiatshunoslik tushunchalarini oʻzlashtirishda predmetlararo; nutqni rivojlantirish, oʻqish, matematika, ona tili, musiqa, ashulla, mehnat taʼlimi, rasm fanlari bilan aloqa oʻrnatilishi muhim ahamiyatga ega. Predmetlararo aloqadan tizimli ravishda foydalanish bolalarni ilgari olingan bilimlarni qoʻllashiga, oʻquv faoliyatlarining barcha turlarida mantiqiy bogʻlanish oʻrnatishga oʻrgatadi. Tabiatshunoslik fanini oʻqitish metodikasini yaxshi bilish boshlangʻich sinf oʻqituvchisiga bolalarni oʻqitishni toʻgʻri tashkil qilish imkonini beradi. Tabiatshunoslik fanining mazmunini ochib berishda xilma xil oʻqitish metodlaridan foydalanish va bu fanga turlicha yondashish mumkin. U yoki bu metodni tanlashda oʻqituvchi shuni nazarda tutishi kerakki, bu tanlagan metod rivojlantiruvchi taʼlimning vazifalarini taʼminlash orqali, oʻquvchilarning bilish faoliyatini faollashtirsin va oʻquvchilar tomonidan yangi bilimlarning qanday oʻzlashtirilyotganligini tez va aniq koʻrsatib bersa maqsadga muvofiq boʻladi. Shunga koʻra tabiatshunoslik darslarida amaliy ishlar, suhbatlar, hissiyotni qoʻzgʻatuvchi hikoyalar, ayniqsa, mustaqil ishlardan koʻproq foydalanish kerak, bunda tadqiqiy yondashish, murakkab boʻlmagan tahlil va sintez, taqqoslash va umumlashtirish, tabiat ishlarining majburiy tarkibiy qismlari boʻlishi lozim. Tabiiy fanlar oʻquvchilarni, insonning tabiatga taʼsirini va tabiat boyliklarini avaylab - asrashni oʻrgatadi. Tabiiy fan tushunchasini samarali oʻzlashtirishni taʼminlovchi metod bu tabiatni kuzatish metodi hisoblanadi. Kuzatishlar xulosasiga koʻra, oʻsimlik, hayvon yoki biror hodisa haqida oʻquvchida aniq tasavvurlar hosil boʻladi.

Tabiatshunoslikni oʻqitish jarayonida dunyoni ilmiy tushunish asoslarini shakllantirish uchun tabiatga insonparvarlik munosabatini, vatanparvarlikni va goʻzallikni tushunishni tarbiyalash kerak. Tabiatshunoslikni oʻqitishda ogʻzaki, koʻrgazmali, amaliy va boshqa metodlardan foydalaniladi. Hozirgi kunda oʻquvchilarga zamonaviy bilim berishda ularning ijodiy faolligi, individual qobiliyatlarini ochishga qaratilgan metodlar tobora koʻproq qoʻllanilmoqda.

Tabiatshunoslik bo'yicha mashg'ulotlarni sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar: ochiq havodagi o'yinlar, o'lkashunoslik sayyohatlari, yurishlar bilan chambarchas bog'lamoq zarur. Tabiatshunoslik darslari — bu mehnat tarbiyasi maktabi hamdir. Aniq misollarda o'quvchilarni odam mehnati — uning jismoniy va ma'naviy sihatligining manbai ekanligiga ishonitirib, o'qituvchi mehnatga muhabbatni, astoydil mehnat qilish istagini, mehnat ahliga hurmatini tarbiyalaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari 1-sinfda maktab xodimlarining mehnatiga hurmat, maktabning yer maydonchasidagi ishlarda qarashish, 2-sinfda esa kun tartibidagi mehnatning turlari, maktab mulkiga ehtiyotlik munosabati, xona o'simliklarini parvarish qilish, qurilishlarda, zavod va fabrikalarda ishlovchi odamlarning kasblari bilan tanishish, 3 sinfda esa tabiatdan foydalanish va uni muhofaza qilish, odamlar mehnatini qadrlash, mehnat va dam olish tartibini o'rganish, dalada, polizda odamlar mehnatini kuzatish, 4- sinfda esa cho'llarda, dashtlarda, o'rmonlarda, tog'larda, adirlarda odamlar mehnati bilan tanishish, yer osti boyliklari, suv, havo, o'simliklar, hayvonlarni muhofaza qilish mavzulari bilan tanishadilar. Tabiatshunoslik o'zining mazmuni va metodlari bilan o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalash uchun cheksiz imkoniyatlarga ega. Tabiat — dunyo fani va shuning uchun ham tabiatshunoslik darslari o'quv materialini yetkazishning o'ylab chiqilgan metodikasini talab qiladi, uning asosiy maqsadi bilimlar yig'indisini faqat esda qoldirish bo'lib qolmasdan, balki ularni ishonchga aylantirish hamdir. Ishonch insonlarga, atrof olamga bo'lgan munosabatda, odatlarda, ish tutishda, xulq atvorda namoyon bo'lishi kerak. Bilish muayyan voqea, hodisa, jarayon yoki predmetning mohiyatini anglashga yo'naltirilgan faoliyat samarasi sanaladi. Qiziqish esa ana shu yo'lda olib borilayotgan faoliyatning samaradorligini ta'minlovchi omildir. Tabiatga bo'lgan qiziqishni shakllantirish ana shu maqsadda olib borilayotgan murakkab pedagogik faoliyat natijasi sifatida namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiatga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda o'ziga xos psixologik-pedagogik xususiyatlar ko'zga tashlanadi. Bu yosh davr o'quvchilari tabiatshunoslik bilimlarini xisxiy idrok asosida anglashga o'rgatadi. O'quvchilarga tizimli tabiatshunoslik bilimlarini berish va ularda tabiatshunoslik asoslari borasidagi jonli mushohada qilish, xisxiy idrok negzida tafakkurni qaror toptirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. I.A.Karimov. Barkamol avlod orzusi. T. «Sharq».1999 y.
2. A.S. To'xtaev ,Ekologiya o'qitish metodikasi(ma`ruza matni). 2003y
3. A. Ismailov, Ahadov R. Ekologik ta'lim-tarbiya. T., 1997 y.
4. A. Jabborov Tabiatshunoslikdan to'garak ishlari. Xalq ta'limi j. 1994yil.
5. M.I. Nuriddinova Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi. “Cho'lpon” nashriyot-matbaa uyi. Toshkent-2000 yil.
6. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari 2009 yil.
7. Raximqulova M.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsdan tashqari mashg'ulotlarda ekologik qadiryatlar asosida tarbiyalash. Ped. Fan. Diss.2000 yil.